

Guía N° 3

"Explorando nuestra escuela"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 16 a 18 años

Objetivo de la guía 3:

Mostrar la escuela a estudiantes de otros países, poniendo énfasis en las actividades que se pueden realizar en ella.

Terminada nuestra exploración en el entorno de la escuela, para la que elaboramos un mapa, en esta guía abordamos un lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo, la misma escuela.

Esta es la universidad en la que trabajamos y en la que podemos hacer además distintas actividades.

En la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura participan entorno a 45 escuelas de 10 países distintos. Como podrás imaginar, cada escuela será diferente y nuestra misión es descubrirlo.

“Explorando nuestra escuela”

ACTIVIDAD 1

La vida en nuestra escuela

- a) Dividan la clase en grupos de unas 5 personas cada uno.
- b) Pónganse de acuerdo en el grupo y definan su lugar favorito en la escuela y el que menos les gusta.
- c) Salgan de la sala a tomar una foto de estos dos lugares.
- d) Vuelvan a la sala y elaboren una breve presentación de Power Point, de 5 diapositivas en las que expongan los lugares que han escogido como favoritos y aquellos que les gustan menos. Descríbanlos en su presentación de una forma muy sintética.
- e) Presenten sus lugares al resto de la clase.

"Explorando nuestra escuela"

ACTIVIDAD 2

Registro de actividades

- a) Dividan la clase en grupos.
- b) En la tabla de la página siguiente "Tabla de registro", anoten todas la actividades que se les ocurran que se realizan en la escuela.
- c) A continuación investiguen para rellenar la tabla con los datos que se piden, Pueden preguntarle al profesor o profesora que se encarga habitualmente de la actividad.
- d) Cuando terminen, regresen a la sala y pongan en común los resultados de la investigación. Asegúrense que están todas las actividades que se realizan en su escuela para que las podamos conocer.
- e) Por último, evalúen de forma crítica dos de las actividades que se realicen en su escuela. Utilicen la página "Evaluación".

Evaluación

Nombre de tu escuela:

Nombre de las dos actividades que han escogido

¿Creen que las actividades son interesantes para los estudiantes de tu escuela? ¿Por qué?

¿Qué es lo que más les agrada de las actividades? ¿Y lo que menos les agrada?

¿Tienen ideas para mejorar las actividades? Propongan:

“Explorando nuestra escuela”

En esta guía han tratado de compilar información sobre su escuela y las actividades que pueden realizar en ella. Además han podido evaluar cómo son estas actividades, qué es lo que les gusta y lo que no e incluso han podido proponer pequeñas mejoras para hacerlas más interesantes. Durante el proyecto tendrán la oportunidad de saber esta misma información de otras escuelas ReCiBa.

